

УДК 616.61-036.12-06:616.13/14-003.84]-08-78

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7617566>

НОВІ ДІАЛІЗНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНВАЗИВНІ ВТРУЧАННЯ ЯК МЕТОДИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ КАЛЬЦИФІКАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК

Гоженко А.І.¹, Сусла О.Б.², Мисула І.Р.², Сусла² Б.О.

¹ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ
України», Одеса, Україна;

²Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна
oleksandrsusla@ukr.net

НОВЫЕ ДИАЛИЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КАК МЕТОДЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ КАЛЬЦИФИКАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Гоженко А.И.¹, Сусла А.Б.², Мисула И.Р., Сусла² Б.А.

¹ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта
МЗ Украины», Одесса, Украина;

²Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я.
Горбачевского МЗ Украины, Тернополь, Украина
oleksandrsusla@ukr.net

NEW DIALYSIS TECHNOLOGIES AND INVASIVE INTERVENTIONS AS METHODS OF NON-DRUG TREATMENT OF CARDIOVASCULAR CALCIFICATION IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Gozhenko A.I.¹, Susla O.B.², Mysula I.R.² Susla B.O.²

¹SE «Ukrainian Scientific-Research Institute of Transport Medicine of Ministry of
Health of Ukraine», Odesa, Ukraine;

²I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine
oleksandrsusla@ukr.net

Summary/Резюме

Узагальнення клінічних даних дозволяють на сьогодні стверджувати про важливу потенційну роль нових діалізних технологій та інноваційних діалізних мембран у сповільненні прогресування кардіоваскулярної кальцифікації та покращення клінічних наслідків у хворих із термінальною нирковою недостатністю (ТНН). Показано переваги розширеного гемодіалізу (HD_x) над високопоточним гемодіалізом (ГД) і гемодіафільтрацією щодо вивільнення уремічних токсинів, зокрема великих середніх молекул і протеїновмісних субстанцій, послаблення запалення і ендотеліальної дисфункції, сприяння адекватному ангиогенезу, редукції прокальцифікуючої активності сироватки. Підкреслено, що хірургічна корекція клапанних вад серця та транскатетерна імплантація аортального клапана є ефективними інструментами ліку-

вання симптомних пацієнтів із хронічною хворобою нирок в умовах клапанної кальцифікації. Ефективність і безпечність HD_x та інших методів ГД-лікування щодо швидкості процесів ектопічної кальцифікації, їх впливу на кардіоваскулярний ризик і довготривалий сприятливий прогноз у хворих із ТНН вимагають підтвердження в багаточентрових рандомізованих контрольованих дослідженнях.

Ключові слова: хронічна хвороба нирок, уремічна інтоксикація, запалення, ендотеліальна дисфункція, кардіоваскулярна кальцифікація, розширений гемодіаліз, діалізні мембрани, гемодіафільтрація, інвазивні технології, прогноз.

Обобщения клинических данных позволяют сегодня утверждать о важной потенциальной роли новых диализных технологий и инновационных диализных мембран в замедлении прогрессирования кардиоваскулярной кальцификации и улучшении клинических результатов у больных с терминальной почечной недостаточностью (ТПН). Показаны преимущества расширенного гемодиализа (HD_x) над высокопоточным гемодиализом (ГД) и гемодиафильтрацией относительно удаления уремических токсинов, в частности больших средних молекул и протеиносодержащих субстанций, ослабления воспаления и эндотелиальной дисфункции, содействия адекватному ангиогенезу, редукции прокальцифицирующей активности сыворотки. Подчеркнуто, что хирургическая коррекция клапанных пороков сердца и транскатетерная имплантация аортального клапана являются эффективными инструментами лечения симптомных пациентов с хронической болезнью почек в условиях клапанной кальцификации. Эффективность и безопасность HD_x и других методов ГД-лечения относительно скорости процессов эктопической кальцификации, их влияния на кардиоваскулярный риск и долгосрочный благоприятный прогноз у больных с ТПН требуют подтверждения в многоцентровых рандомизированных контролируемых исследованиях.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, уремическая интоксикация, воспаление, эндотелиальная дисфункция, кардиоваскулярная кальцификация, расширенный гемодиализ, диализные мембраны, гемодиафильтрация, инвазивные технологии, прогноз.

The generalization of clinical data currently allows us to confirm the important potential role of new dialysis technologies and innovative dialysis membranes in slowing the progression of cardiovascular calcification and improving clinical outcomes in patients with end-stage renal disease (ESRD). The advantages of expanded hemodialysis (HD_x) over high-flow hemodialysis (HD) and hemodiafiltration in terms of the removal of uremic toxins, in particular large middle molecules and protein-binding substances, attenuation of inflammation and endothelial dysfunction, assistance of adequate angiogenesis, reduction of procalcifying activity in the serum are shown. It was highlighted that surgical correction of valvular heart diseases and trans-catheter aortic valve implantation are effective tools for the treatment of symptomatic patients with chronic kidney disease in conditions of valve calcification. The effectiveness and safety of HD_x and other HD treatment methods regarding the rate of ectopic calcification processes, their impact on cardiovascular risk, and long-term favorable prognosis in patients with ESRD need to be confirmed in multicenter randomized controlled trials.

Key words: chronic kidney disease, uremic intoxication, inflammation, endothelial dysfunction, cardiovascular calcification, expanded hemodialysis, dialysis membranes, hemodiafiltration, invasive technologies, prognosis.

Вступ

Регрес кардіоваскулярної кальцифікації у людському організмі надто складний, проте можливий; тому головною метою терапевтичних стратегій, зокрема при хронічній хворобі нирок (ХХН), є попередження формування та стабілізація вже існуючої ектопічної кальцифікації [1-4]. Ефективно впливаючи на механізми кальцифікації, ми не лише можемо сповільнити прогресування кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на ХХН, але й одночасно профілакувати появу нових ділянок зазначених ускладнень, попереджувати кардіоваскулярні події із виходом на сприятливі показники довготривалого прогнозу.

Враховуючи ключову роль порушень мінерального та кісткового метаболізму в механізмах кардіоваскулярної кальцифікації при ХХН, основний фокус експериментальних і клінічних інтервенцій був і залишається направленим на усунення цих патологічних компонентів шляхом дослідження ефективності застосування некальцієвих фосфатбіндерів, кальциміметиків або нових аналогів вітаміну D [2, 3, 5-12]. На сьогодні активно вивчається вплив добавок вітаміну К [13-16], препаратів магнію [17-21], бісфосфонатів [2, 22-25], фетуїну-А [26], пірофосфату [27], натрію тіосульфату [2, 3, 28-30], деносумабу [22] та інших терапевтичних програм на процеси ектопічної кальцифікації та серцево-судинні наслідки у хворих на ХХН. Ми довели ефективність модуляції системи L-аргінін–оксид азоту (NO) щодо попередження прогресування кальцифікації клапанів серця (ККС) та сонних артерій, покращення показників кардіоваскулярного ремоделювання, зниження активності системних проявів запалення, оптимізації метаболізму NO і регенерації ендотелію, клініко-гемодинамічного статусу у хворих як на додіалізній, так і діалізній стадіях ХХН, а також розвитку тяжких серцево-судинних ускладнень,

частоти госпіталізацій і виживаності гемодіалізних (ГД) пацієнтів [31-33].

На сучасному етапі цікавими і перспективними напрямками лікування і профілактики кардіоваскулярної кальцифікації у пацієнтів із термінальною нирковою недостатністю (ТНН) є все ширше застосування різних методів ГД-терапії та нових діалізних мембран. Вимагає всебічного системного вивчення та дослідження ефективності й хірургічна та ендovasкулярна корекції кальцифікації серцево-судинної системи, зокрема ККС, в умовах ХХН.

Нові діалізні технології

В останні роки з'являється все більше повідомлень [34-55] щодо позитивного впливу різних методів ГД-лікування та інноваційних діалізних мембран на механізми чи фактори ризику кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на ХХН. Згідно з даними рандомізованого контрольованого дослідження PERCI trial [43], 3-тижневе застосування розширеного гемодіалізу (HD_x) із використанням мембран з високою точкою відсікання (*high cut-off*), порівняно з високопоточним ГД, приводило до вірогідного зниження сироваткового вмісту медіаторів запалення, зокрема розчинного TNF receptor-1 (sTNFR1), проте не змінювало щільність експресії CD162 на моноцитах. Більше того, в зазначеному спостереженні профіль експресії декількох прозапальних генів у лейкоцитах протягом міждіалізного періоду залишався достовірно редукованим. Пізніше Zickler та співавт. [39] показали, що проведення *high cut-off* ГД знижує (шляхом модуляції VCAM-1) прокальцифікуючі ефекти сироватки на гладком'язових клітинах судин *in vitro*, причому жоден із таких прозапальних біомаркерів, як sTNFR-1, sTNFR-2 чи розчинний IL-2 receptor (sIL2R), не підсилював кальцифікації коронарних артерій. У праці Willy та співавт. [41], опублікованій у 2018 р., зазначено, що застосування діалізних

мембран із високим ступенем утримування (*high retention onset*), порівняно з *high cut-off* діалізаторами, сповільнює прогресування судинної кальцифікації у ГД-пацієнтів. Дослідники *in vitro* встановили, що в умовах *high retention onset* ГД кальцифікація гладком'язових клітин, оцінена за допомогою алізарину червоного S, та активність лужної фосфатази достовірно знизилась на 36 і 24 % відповідно через 4 тижні лікування, та на 48 і 33 % – через 3 місяці обсервації. Важливо, що використання *high retention onset* мембран, на відміну від високопоточного ГД, забезпечує ефективну редукцію маркерів апоптозу, вивільнення матричного Gla-протеїну, остеопонтину, а також фактора диференціації росту-15 (GDF-15) у супернатанті компетентних клітин [44]. Вважають [34, 36], що застосування діалізаторів із високим ступенем утримування, порівняно з мембранами з високою точкою відсікання, сприяє меншим втратам альбуміну у хворих на ХХН 5Д стадії. Варто відзначити, що застосування *high cut-off* ГД (шляхом зниження кінцевих продуктів глікування) може обмежити прогресування ремоделювання судинної стінки при ХХН [46]. Більше того, мембрани з високою точкою відсікання шляхом видалення великих середніх молекул (СМ) послаблюють прокальцифікуючі ефекти сироватки на прогеніторні клітини судин, сприяють адекватному ангиогенезу, що може покращити прогноз у ГД-пацієнтів [50].

Як відомо, ХХН призводить до накопичення широкого спектра уремічних токсинів, негативні ефекти яких, імовірно, зумовлені комбінованим впливом їх розмаїття, що включає малі молекули, СМ та протеїновмісні субстанції. Накопичення саме великих СМ в організмі ГД-хворого призводить до хронічного запалення, ушкодження/дисфункції ендотелію і відповідно підвищених серцево-судинних ризиків та, як наслідок, не-

сприятливого прогнозу [34-36, 42]. Доведено, що маніфестація окисного стресу із розвитком дефіциту NO й ушкодженням ендотелію унаслідок ГД-лікування можуть бути важливими додатковими факторами прогресування атеросклерозу, артеріосклерозу і кальцифікації у хворих із ТНН [56-59].

Останні досягнення у технології виробництва діалізних мембран привели до поліпшення їх біосумісності й селективності щодо великих СМ за рахунок розробки нової хімічної складової мембрани та особливої тришарової структури зі збільшеним діаметром пор, що визначена як мембрана з середньою точкою відсікання (*middle cut-off*) [36]. Інноваційна щодо видалення великих СМ високопроникна діалізана мембрана діалізатора THERANOVA дозволила впровадити якісно новий вид діалізної терапії у світову нефрологічну практику – HDx [38]. Варто відзначити, що гладка поверхня поверхневого шару, що контактує з кров'ю, містить гідрофобні/гідрофільні мікродомени, що дозволяє мінімізувати взаємодію з компонентами крові, зменшує адсорбцію білка і клітинну взаємодію, забезпечуючи менші ризики тромбоутворення. Незважаючи на свою більш високу проникність, мембрана THERANOVA являє собою безпечний і ефективний бар'єр для екзотоксинів. Внутрішній діаметр мембрани THERANOVA значно зменшений з метою підвищення внутрішньої фільтрації уздовж мембрани, що сприяє високій ефективності видалення великих СМ [36].

Таким чином, HDx став черговою еволюцією діалізної терапії, оскільки ефективно спрямований на видалення тих СМ, які не видаляли раніше за допомогою сучасних методів діалізу, включаючи як традиційний ГД, так і гемодіалізацію (ГДФ) [34]. HDx на основі THERANOVA має ефективні показники економії бюджетного ресурсу, що вит-

рачається на високоякісну діалізу терапію за рахунок відсутності необхідності у додатковій підготовці значного обсягу води для проведення ГДФ [36].

Переваги *on-line* ГДФ над високопоточним ГД при ТНН продемонстрували у 2014 р. Bellien та співавт. [35]. Довели, що *on-line* ГДФ попереджує ендотеліальну дисфункцію (ЕД) та жорсткість провідних артерій у ГД-пацієнтів, знижує концентрацію уремичних токсинів, судинне запалення та асоціюється з покращенням функціональної активності ендотеліальної синтази NO, що в кінцевому підсумку (шляхом усунення ЕД) сприяє поліпшенню у них клінічних наслідків. Разом з тим, класичні високопоточні мембрани добре видаляють невеликі та деякі СМ, але не ефективні щодо великих СМ. При використанні мембран для високооб'ємної ГДФ, найважливішою детермінантою є видалення v_2 -мікроглобуліну, що підтверджено у згаданому вище дослідженні [35]. Проте великі СМ, у т. ч. гепсидин, л-вільні легкі ланцюги і к-вільні легкі ланцюги, IL-6, TNF- β , прямо асоційовані з хронічним запаленням та кардіоваскулярними подіями, протягом тривалого часу залишались недосягнутими мішенями щодо їх ефективного видалення. Характерним є те, що проведення ГДФ не приводить до вірогідно нижчого зменшення концентрації протеїновмісних уремичних токсинів порівняно з хронічним ГД після 12-місячного лікування у дитячій популяції [55].

Варто відзначити, що на сьогодні *on-line* ГДФ репрезентує нову парадигму зміни при нирковій замісній терапії, її поширеність у ГД-популяції із кожним роком зростає, причому за кількістю пацієнтів, які отримують зазначену програмну гемокорецію, Україна входить у топ-10 країн Європи [60].

У дослідженні PERCI-MCO [45], яке завершили у 2015 р., а результати опублікували у 2017 р., первинну кінце-

ву точку – зниження генної експресії IL-6 і TNF- β на мононуклеарах периферійної крові унаслідок застосування *middle cut-off* ГД було досягнуто; крім того, зареєстровано вірогідну щодо високопоточного ГД редуцію вмісту sTNFR1, л-і к-вільних легких ланцюгів у плазмі, підвищення активності ліпопротеїнасоційованої фосфоліпази A2 (Lp-PLA2), що вказує на ефективне вивільнення прозапальних розчинних медіаторів у зазначеної категорії ГД-хворих.

Нещодавно встановили, що зниження циркулюючих рівнів кількох середніх і великих уремичних токсинів, включаючи VEGF-A, після 3-місячного ГД-лікування було більш вираженим при використанні мембран із середньою точкою відсікання, порівняно з мембранами з високою пропускну здатністю, тоді як їх вплив на запальні медіатори був подібним [47]. В іншому рандомізованому контрольованому дослідженні Lim та співавт. [61] зазначено, що проведення *middle cut-off* ГД позитивно впливає на показники якості життя, зокрема на її фізичний компонент та уремичний свербіж.

Важливо, HDx шляхом модуляції VEGF-, TNF- β - та AP-1-сигнальних шляхів ослаблює активність хронічного запалення та зменшує вираження ЕД, що може позитивно вплинути на драматичні серцево-судинні показники у ГД-хворих [62].

Ми вважаємо, що незважаючи на достатньо обнадійливі результати щодо ефективності HDx та інших діалітичних технологій у процесах сповільнення прогресування кардіоваскулярної кальцифікації при ТНН, на сьогодні необхідне підтвердження встановлених змін у проспективних багатоцентрових дослідженнях, у т. ч. з метою оцінки довгострокових клінічних наслідків.

Інвазивні втручання

Перспективи інтервенційних інва-

живних технологій при ККС у хворих на ХХН на сучасному етапі кореспондуються з настановами Європейського товариства кардіологів і Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів із лікування клапанних вад серця [63]. Визначили, що хірургічними показаннями, зокрема у симптомних пацієнтів із тяжким стенозом аортального клапана (АК), є: середній градієнт тиску на АК $e^{*}40$ мм рт. ст. або пікова швидкість через АК $e^{*}4$ м/с [64]. Транскатетерну імплантацію АК (TAVI) рекомендують пацієнтам, які не підходять для хірургічної заміни АК за оцінкою Heart Team або за індивідуальними характеристиками, причому TAVI надають перевагу людям похилого віку, придатних для трансфеморального доступу [64].

Вважають, що як хірургічна заміна клапана, так і TAVI можливі у хворих на ХХН [22, 65]. TAVI не лише набирає популярності серед пацієнтів із нормальною функцією нирок, але й також визначають як терапевтичну опцію для хворих на ХХН, у т. ч. і ГД-пацієнтів [66]. Проте як і в багатьох кардіологічних рекомендаціях хворі з вираженою ХХН або ТНН не представлені в цих рекомендаціях, тому дані про можливість передачі доказів, отриманих з когорти пацієнтів без ниркової дисфункції (non-renal patients) до нефрологічної популяції є нечисленими. Ретроспективний аналіз хворих, які отримують хронічний ГД, показав, що в них хірургічна заміна клапана призводить до подібних наслідків у пацієнтів із відсутністю ХХН [67]. Крім того, хоча існує певне занепокоєння щодо використання біопротезів клапанів, результати досліджень показали, що тканину клапанів можна безпечно використовувати у ГД-пацієнтів і вибирати протез потрібно індивідуально [68]. Отже, діалізне лікування не повинно бути офіційним протипоказанням для заміни клапана або TAVI; ендovasкулярний підхід є безпечною процедурою у ГД-хворих [66].

Варто відмітити, що ризик смертності у пери- та післяопераційному періодах вищий у пацієнтів із ТНН, порівняно з хворими із нормальною функцією нирок, що пов'язано з більшими витратами, тривалішою госпіталізацією та більш частою вимогою проведення реабілітаційних заходів [22]. Таким чином, подальші дослідження повинні підтвердити ці попередні дані, але ми вважаємо, що настанови, розроблені для клапанних захворювань серця, неасоційованих із ХХН [64], можуть бути орієнтиром також і для популяції хворих із прогресуючою нирковою дисфункцією.

Висновок

Узагальнення клінічних даних дозволяють на сьогодні стверджувати про важливу потенційну роль нових діалітичних технологій та інноваційних діалітичних мембран у сповільненні прогресування кардіоваскулярної кальцифікації та покращення клінічних наслідків у хворих із ТНН. Показано переваги HD_x над високоточним ГД і ГДФ щодо вивільнення уремічних токсинів, зокрема великих СМ і протеїновмісних субстанцій, послаблення запалення і ЕД, сприяння адекватному ангиогенезу, редукції про-кальцифікуючої активності сироватки. Встановлено, що хірургічна заміна АК та TAVI є ефективними інструментами лікування симптомних пацієнтів із ХХН в умовах ККС. Ефективність і безпечність HD_x та інших методів ГД-лікування щодо швидкості процесів ектопічної кальцифікації, їх впливу на кардіоваскулярний ризик і довготривалий сприятливий прогноз у хворих із ТНН вимагають підтвердження в багатоцентрових рандомізованих контрольованих дослідженнях.

References / Література

1. Pro: Cardiovascular calcification are clinically relevant / J. Bover, P. Evenepoel, P. Urena-Torres [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2015. – Vol. 30. – P. 345-351.
2. Vascular calcification in chronic kidney disease: an update / G. Schlieper, L.

- Schurgers, V. Brandenburg [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2016. – Vol. 31. – P. 31-39.
3. Vervloet M. Vascular calcification in chronic kidney disease: different bricks in the wall? / M. Vervloet, M. Cozzolino // *Kidney Int.* – 2017. – Vol. 91 – P. 808-817.
 4. London G. M. Arterial calcification: cardiovascular function and clinical outcome / G. M. London // *Nefrologia* – 2011. – Vol. 31, № 6. – P. 644-647.
 5. Lanthanum carbonate delays progression of coronary artery calcification compared with calcium-based phosphate binders in patients on hemodialysis: a pilot study / T. Ohtake, S. Kobayashi, M. Oka [et al.] // *J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther.* – 2013. – Vol. 18. – P. 439-446.
 6. The ADVANCE study: a randomized study to evaluate the effects of cinacalcet plus low-dose vitamin D on vascular calcification in patients on hemodialysis / P. Raggy, G. M. Chertow, P. Urena-Torres [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2011. – Vol. 26. – P. 1327-1339.
 7. One-year safety and efficacy of intravenous etelcalcetide in patients on hemodialysis with secondary hyperparathyroidism / D. A. Bushinsky, G. M. Chertow, S. Cheng [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2020. – Vol. 35. – P. 1769-1778.
 8. Qu Y. Research progress in the pharmacological actions of the multiple effects and selectivity of the vitamin D analogue paricalcitol: a narrative review / Y. Qu, Y. Wu, H. Jiang // *Ann. Palliat. Med.* – 2021. – Vol. 10, № 10. – P. 11177-11190.
 9. Paricalcitol regulatory effect on inflammatory, fibrotic and anticalcificating parameters in renal patiente. Far beyond mineral bone disease regulation / L. S. Villanueva, Y. G. Giraldo, B. S. Sánchez-Rey [et al.] // *Nefrologia (Engl. Ed.)*. – 2020. – Vol. 40, № 2 – P. 171-179.
 10. Cholecalciferol additively reduces serum parathyroid hormone levels in severe secondary hyperparathyroidism treated with calcitriol and cinacalcet among hemodialysis patients / C. M. Zheng, C. C. Wu, C. F. Hung [et al.] // *Nutrients.* – 2018. – Vol. 10. – P. 196. – Режим доступу : <https://doi:10.3390/nu10020196>.
 11. Effects of sucroferric oxyhydroxide and sevelamer carbonate on chronic kidney disease–mineral bone disorder parameters in dialysis patients / M. Ketteler, S. M. Sprague, A. C. Covic [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2019. – Vol. 34. – P. 1163-1170.
 12. Efficacy and safety of PT20, an iron-based phosphate binder, for the treatment of hyperphosphataemia: a randomized, doubleblind, placebo-controlled, dose-ranging, Phase IIb study in patients with haemodialysis-dependent chronic kidney disease / M. Sampson, N. Faria, J. J. Powell [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2021. – Vol. 36. – P. 1399-1407.
 13. Роль вітамінів К і D у процесах ектопічної кальцифікації у хворих на хронічну хворобу нирок: сучасний стан проблеми / О. Б. Сусла, О. В. Буштинська, С. В. Данилів [та ін.] // *Український журнал нефрології та діалізу.* – 2022. – № 3 (75). – С. 73-82.
 14. Multicenter Randomized Controlled Trial of Vitamin K Antagonist Replacement by Rivaroxaban with or without Vitamin K2 in Hemodialysis Patients with Atrial Fibrillation: the Valkyrie Study / An S. De Vriese, R. Caluwei, L. Pyfferoen [et al.] // *J. Am. Soc. Nephrol.* – 2020. – Vol. 31, № 1 – P. 186-196.
 15. The effect of vitamin K2 supplementation on vascular calcification in haemodialysis patients: a 1-year follow-up randomized trial / T. Oikonomaki, M. Papisotiriou, T. Ntriniias [et al.] // *Int. Urol. Nephrol.* – 2019. – Vol. 51, № 11 – P. 2037-2044.
 16. Slower Progress of Aortic Valve Calcification With Vitamin K Supplementation: Results From a Prospective Interventional Proof-of-Concept Study / V. M. Brandenburg, S. Reinartz, N. Kaesler [et al.] // *Circulation.* – 2017. – Vol. 135, № 21 – P. 2081-2083.
 17. Tzanakis I. P. Magnesium retards the progress of the arterial calcifications in hemodialysis patients: a pilot study / I. P. Tzanakis, E. E. Stamataki, A. N. Papadaki // *Int. Urol. Nephrol.* – 2014. – Vol. 46, № 11. – P. 2199-2205.
 18. Susla O. Experience of magnesium and L-carnitine combine use for correction of structural and functional heart changes in type 2 diabetic patients with end-stage kidney disease / O. Susla, Z. Litovkina, I. Yakubyshyna // *Journal of Education, Health and Sport.* – 2020. – Vol. 10, № 12. – P. 286-303.
 19. The effect of increasing dialysate magnesium on serum calcification propensity in subjects with end stage kidney disease: a randomized, controlled clinical trial / I. Bressendorff, D.

- Hansen, M. Schou [et al.] // *Clin. J. Am. Soc. Nephrol.* – 2018. – Vol. 13, № 9. – P. 1373-1380.
20. A Randomized Trial of Magnesium Oxide and Oral Carbon Adsorbent for Coronary Artery Calcification in Predialysis CKD / Y. Sakaguchi, T. Hamano, Y. Obi [et al.] // *J. Am. Soc. Nephrol.* – 2019. – Vol. 30, № 6. – P. 1073-1085.
21. The effect of magnesium supplementation on vascular calcification in chronic kidney disease – a randomised clinical trial (MAGiCAL-CKD): essential study design and rationale / I. Bressendorff, H. Ditte Hansen, M. Schou [et al.] // *BMJ Open.* – 2017. – Vol. 7, № 6. – P. e016795. – Режим доступу : <http://doi:10.1136/bmjopen-2017-016795>.
22. Valvular heart disease and calcification in CKD: more common than appreciated / P. Ureca-Torres, L. D'Marco, P. Raggi [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2020. – Vol. 35. – P. 2046-2053.
23. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD) // *Kidney Int. Suppl.* – 2017. – Vol. 7, № 1. – P. 1-59.
24. Bisphosphonates, atherosclerosis and vascular calcification: update and systematic review of clinical studies / C. Caffarelli, A. Montagnani, R. Nuti, S. Gonnelli // *Clin. Interv. Aging.* – 2017. – Vol. 12. – P. 1819-1828.
25. Effect of alendronate on vascular calcification in CKD stages 3 and 4: a pilot randomized controlled trial / N. D. Toussaint, K. K. Lau, B. J. Strauss [et al.] // *Am. J. Kidney Dis.* – 2010. – Vol. 56. – P. 57-68.
26. Recent advances in the management of vascular calcification in patients with end-stage renal disease / K. Nitta, T. Ogawa, N. Hanafusa, K. Tsuchiya // *Contrib. Nephrol.* – 2019. – Vol. 198. – P. 62-72.
27. Treatment with pyrophosphate inhibits uremic vascular calcification / W. C. O'Neill, K. A. Lomashvill, H. H. Malluche [et al.] // *Kidney Int.* – 2011. – Vol. 79. – P. 512-517.
28. Use of sodium thiosulphate in a multi-interventional setting for the treatment of calciphylaxis in dialysis patients / E. Zitt, M. Konig, A. Vychtyl [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2013. – Vol. 28. – P. 1232-1240.
29. Slowing Progression of Cardiovascular Calcification With SNF472 in Patients on Hemodialysis: Results of a Randomized Phase 2b Study / P. Raggi, A. Bellasi, D. Bushinsky [et al.] // *Circulation.* – 2020. – Vol. 141, № 9. – P. 728-739.
30. Sodium thiosulphate and progression of vascular calcification in end-stage renal disease patients: a double-blind, randomized, placebo-controlled study / P. Djuric, N. Dimkovic, G. Schlieper [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2020. – Vol. 35. – P. 162-169.
31. Сусла О. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок : дис. ... до-ктора мед. наук : 14.01.02 / Сусла Олександр Богданович. – Тернопіль, 2016. – 441 с.
32. Мисула І. Р. Динаміка структурно-функціональних показників серця під впливом комплексного лікування з включенням аргініну глутамату і мeldonію у хворих із клапанною кальцифікацією на хронічному гемодіалізі / І. Р. Мисула, О. Б. Сусла, А. І. Гоженко // *Вісник наукових досліджень.* – 2013. – № 4. – С. 7-12.
33. Gozhenko A Experience of arginine glutamate and meldonium use for correction of structural and functional heart changes in patients with valve calcification on predialysis stage of chronic kidney disease / A. Gozhenko, O. Susla // *Journal of Health Sciences.* – 2013. – Vol. 3, № 8. – P. 133-144.
34. Прусський Ф. О. Серцево-судинні ускладнення у хворих, які лікуються гемодіалізом: сучасні підходи для пролонгації та підвищення якості життя пацієнтів / Ф. О. Прусський // *Український журнал нефрології та діалізу.* – 2019. – № 3. – С. 53-61.
35. High-efficiency on-line haemodiafiltration improves conduit artery endothelial function compared with high-flux haemodialysis in end-stage renal disease patients / J. Bellien, C. Freguin-Bouilland, R. Joannides [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2013. – Vol. 29. – P. 414-422.
36. Алексеєва Н. Г. Переваги розширеного гемодіалізу (HDX) перед стандартним гемодіалізом / Н. Г. Алексеєва // *Український журнал нефрології та діалізу.* – 2019. – № 4. – С. 56-61.
37. Comparison of the removal of uraemic toxins

- with medium cut-off and high-flux dialysers: a randomized clinical trial / M. Belmouaz, M. Bauwens, T. Hauet [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2020. – Vol. 35. – P. 328-335.
38. Effects of a medium cut-off (Theranova®) dialyser on haemodialysis patients: a prospective, cross-over study / M. Cozzolino, L. Magagnoli, P. Ciceri [et al.] // *Clin. Kidney J.* – 2019. – Vol. 14, № 1. – P. 382-389.
39. High cut-off dialysis in chronic haemodialysis patients reduces serum procalcific activity / D. Zickler, K. Willy, M. Girndt [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2016. – Vol. 31. – P. 1706-1712.
40. An analysis of the impact of fluid overload and fluid depletion for all-cause and cardiovascular mortality / D. Siriopol, M. Siriopol, S. Stuard [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2019. – Vol. 34. – P. 1385-1393.
41. Expanded Haemodialysis Therapy of Chronic Haemodialysis Patients Prevents Calcification and Apoptosis of Vascular Smooth Muscle Cells in vitro / K. Willy, M. Girndt, J. Voekl [et al.] // *Blood Purif.* – 2018. – Vol. 45, № 1-3. – P. 131-138.
42. Суржко Л. М. Розширений гемодіаліз: нові можливості та надії / Л. М. Суржко // *Український журнал нефрології та діалізу.* – 2020. – № 2. – С. 47-51.
43. High cut-off dialysis in chronic haemodialysis patients / M. Girndt, R. Fiedler, P. Martus [et al.] // *Eur. J. Clin. Invest.* – 2015. – Vol. 45, № 12 – P. 1333-1340.
44. In Vitro Dialysis of Cytokine-Rich Plasma With High and Medium Cut-Off Membranes Reduces Its Procalcific Activity / K. Willy, M. Hulko, M. Storr [et al.] // *Artif. Organs.* – 2017. – Vol. 41, № 9. – P. 803-809.
45. Medium Cut-Off (MCO) Membranes Reduce Inflammation in Chronic Dialysis Patients – A Randomized Controlled Clinical Trial / D. Zickler, R. Schindler, K. Willy [et al.] // *PLoS One.* – 2017. – Vol. 12, № 1. – P. e0169024. – Режим доступу : <http://doi:10.1371/journal.pone.0169024>.
46. Elimination of middle-sized uremic solutes with high-flux and high-cut-off membranes: a randomized in vivo study / C. Kneis, W. Beck, O. Boenisch [et al.] // *Blood Purif.* – 2013. – Vol. 36, № 3-4. – P. 287-294.
47. Comparison of Circulating Levels of Uremic Toxins in Hemodialysis Patients Treated with Medium Cut-Off Membranes and High-Flux Membranes: Theranova in Sisli Hamidiye Etfal (THE SHE) Randomized Control Study / M. Sevinc, N. B. Hasbal, V. Yilmaz [et al.] // *Blood Purif.* – 2020. – Vol. 49, № 6. – P. 733-742.
48. High-Flux versus High-Retention-Onset Membranes: In vivo Small and Middle Molecules Kinetics in Convective Dialysis Modalities / I. S. F. Cordeiro, L. Cordeiro, C. S. Wagner [et al.] // *Blood Purif.* – 2020. – Vol. 49, № 1-2. – P. 8-15.
49. Wolley M. J. Large uremic toxins: an unsolved problem in end-stage kidney disease / M. J. Wolley, C. A. Hutchison // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2018. – Vol. 33, Suppl. 3. – P. iii6-iii11.
50. High cut-off dialysis mitigates pro-calcific effects of plasma on vascular progenitor cells / T. Schaub, D. Janke, D. Zickler [et al.] // *Sci Rep.* – 2021. – Vol. 11, № 1. – P. 1144. – Режим доступу : <http://doi:10.1038/s41598-020-80016-7>.
51. Volume overload in hemodialysis: diagnosis, cardiovascular consequences, and management / C. Loutradis, P. A. Sarafidis, C. J. Ferro, C. Zoccali // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2021. – Vol. 36. – P. 2182-2193.
52. Performance of hemodialysis with novel medium cut-off dialyzers / A. H. Kirsch, R. Lyko, L.-G. Nilsson [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2017. – Vol. 32. – P. 165-172.
53. Intradialytic kinetics of middle molecules during hemodialysis and hemodiafiltration / J. K. Leypoldt, M. Storr, B. U. Agar [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2019. – Vol. 34. – P. 870-877.
54. Elimination of middle-sized uremic solutes with high-flux and high-cut-off membranes: A randomized in vivo study / C. Kneis, W. Beck, O. Boenisch [et al.] // *Blood Purif.* – 2013. – Vol. 36, № 3-4. – P. 287-294.
55. Haemodiafiltration does not lower protein-bound uraemic toxin levels compared with haemodialysis in a paediatric population / E. Snauwaert, W. V. Biesen, A. Raes [et al.] // *Nephrol. Dial. Transplant.* – 2020. – Vol. 35. – P. 648-656.
56. Effect of a single hemodialysis session on endothelial dysfunction / P. R. Erraconda, R. Paladugu, A. R. Bitla [et al.] // *J. Nephrol.* – 2011. – Vol. 24, № 1. – P. 83-90.
57. Іваночко Р. Б. Стан системи NO-синтаза/аргіназа й оксидативних процесів у лімфоцитах крові хворих із хронічною нирковою недо-статністю до та після сеансу гемоді-

- іалізу / Р. Б. Іваночко, О. Я. Склярів // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 2. – С. 26-30.
58. Impact of hemodialysis session on endothelial function and oxidative stress – evaluation in maintenance hemodialysis / G. Taduri, D. K. Venkata, V. K. Kutala, N. Mur / Saudi J. Kidney Dis. Transpl. – 2013. – Vol. 24, № 2. – P. 370-372.
59. Вплив сеансу гемодіалізу на структурно-функціональний стан ендотелію у хворих із термінальною нирковою недостатністю / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, А. А. Клим, О. З. Яремчук // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. – № 3 (39), Додаток № 1. – С. 102-107.
60. Global prevalent use, trends and practices in haemodiafiltration / B. Canaud, K. Kohler, J.-M. Sichert, S. Moller [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2020. – Vol. 35. – P. 398-407
61. Randomized controlled trial of medium cut-off versus high-flux dialyzers on quality of life outcomes in maintenance hemodialysis patients / J.-H. Lim, Y. Park, J.-M. Yook [et al.] // Sci Rep. – 2020. – Vol. 10, № 1. – P. 7780. – Режим доступу : <http://doi:10.1038/s41598-020-64622-z>.
62. Expanded Hemodialysis Therapy Ameliorates Uremia-Induced Systemic Microinflammation and Endothelial Dysfunction by Modulating VEGF, TNF- α and AP-1 Signaling / R. Catar, G. Moll, J. Kamhieh-Milz [et al.] // Front. Immunol. – 2021. – Vol. 12. – P. 774052. – Режим доступу : <http://doi:10.3389/fimmu.2021.774052>.
63. The 2017 European Society of Cardiology (ESC) / European Association of Cardiothoracic Surgeons (EACTS) Guidelines for Management of Valvular Heart Disease-Highlights and Perioperative Implications / A K. Martin, D. Mohananey, S. Ranka [et al.] // J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. – 2018. – Vol. 32. – P. 2810-2816.
64. ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease / H. Baumgartner, V. Falk, J. J. Bax [et al.] // Eur Heart J. – 2017. – Vol. 38. – P. 2739-2791.
65. Aortic valve calcification in chronic kidney disease / M. Rattazzi, E. Bertacco, A. Del Vecchio [et al.] // Nephrol. Dial. Transplant. – 2013. – Vol. 28. – P. 2968-2976.
66. Transcatheter aortic valve implantation in dialysis patients / S. Rau, M. Wessely, P. Lange [et al.] // Nephron. Clin. Pract. – 2012. – Vol. 120. – P. c86-c90.
67. Early and late outcomes of aortic valve replacement in dialysis patients / K. Tanaka, K. Tajima, Y. Takami [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2010. – Vol. 89. – P. 65-70.
68. Heart valve prosthesis selection in patients with end-stage renal disease requiring dialysis: a systematic review and meta-analysis / V. Chan, L. Chen, L. Mesana [et al.] // Heart. – 2011. – Vol. 97. – P. 2033-2037.

*Вперше надійшла до редакції 10.01.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*